

ӘОЖ 574.587

ЖАЙЫҚ ӨЗЕНІНІҢ МАКРОЗООБЕНТОСЫНЫҢ ЖАЗ КЕЗЕҢІНДЕ ТАКСОНОМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ МЕН САНДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

КОРГАМБАЕВА Г.Ш.

"Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы"
ЖШС Атырау филиалы

Аңдатпа. Мақалада 2025 жылдың жаз кезеңінде Жайық өзенінің алты бекетінде (Бугорки, Институт, Балықшы, Төменгі дамба, 7-пост, Канал басы) жүргізілген макрозообентостың таксономиялық құрамы мен сандық сипаттамалары зерттелген. Барлығы 16 таксон анықталды: *Vermes* (5), *Crustacea* (8), *Insecta* (3). Жалпы сандық тығыздық 2680-нен 4160 дана/м² дейін, биомасса 2220-дан 9392 г/м² дейін ауытқыды. Ең жоғары биомасса Балықшы бекетінде (9392 г/м²), ең төмен жалпы биомасса 7-пост бекетінде (2220 г/м²) тіркелді. Шеннон индексі 1,92-ден 2,44-ке дейінгі диапазонда, бұл орташа биоалуантүрлілікті көрсетеді. *Oligochaeta gen.sp.*, *Chironomus albidus* және *Pontogammarus abbreviatus* доминантты түрлері болып табылады. Зерттеу нәтижелері өзен бентосының жаз кезеңіндегі экологиялық жай-күйін бағалауға және антропогендік әсерді анықтауға мүмкіндік береді. Зерттеу Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің гранттық қаржыландыруы аясында орындалды (№ BR23591095).

Кілт сөздер: Жайық өзені, макрозообентос, таксономиялық құрам, биомасса, Шеннон индексі, биоалуантүрлілік, жаз кезеңі, экологиялық мониторинг.

Кіріспе

Жайық өзені — Қазақстан мен Ресей аумағынан өтетін ірі трансшекаралық өзен, Каспий теңізінің бассейніне жататын маңызды су артериясы. Өзеннің жалпы ұзындығы 2428 км, ал алабының ауданы 237 000 км² асады [1]. Жайық Атырау облысының экономикалық дамуында маңызды рөл атқарады: ауыз су көзі, ауылшаруашылық суару және балық шаруашылығы үшін қажетті су қорын қамтамасыз етеді.

Макрозообентос — су экожүйелерінің маңызды құрамдас бөлігі, судың сапасын көрсететін биоиндикатор ретінде кеңінен қолданылады [2, 3]. Бентостық организмдер су түбіндегі шөгінділерде тұрақты өмір сүріп, ластану процестеріне сезімтал болады, сондықтан олардың құрылымдық және сандық көрсеткіштері су объектілерінің экологиялық жай-күйін кешенді бағалауға мүмкіндік береді [4, 5].

Жаз кезеңі бентос қауымдастықтарының дамуы үшін критикалық маусым болып табылады: жоғары температура, төмен оттегі деңгейі және метаболизмнің жоғарылауы организмдердің өмір сүру жағдайларын айтарлықтай өзгертеді [6]. Осыған байланысты, жаз айларындағы бентостық қауымдастықтардың жай-күйін зерттеу өзеннің экологиялық тұрақтылығын бағалау үшін аса маңызды.

Жұмыстың мақсаты — Жайық өзенінің әртүрлі бекеттеріндегі макрозообентостың таксономиялық құрамын, сандық тығыздығын, биомассасын және биоалуантүрлілік индекстерін анықтап, жаз кезеңіндегі экологиялық жай-күйін кешенді бағалау.

Материалдар мен әдістер

Зерттеу аймағы. Сынамалар 2025 жылдың шілде айында Жайық өзенінің алты бекетінде алынды: 1) Бугорки — жоғарғы ағыс, фондық аймақ; 2) Институт — қала маңы, ықтимал антропогендік әсер аймағы; 3) Балықшы — орта ағыс; 4) Төменгі дамба — бөгет маңы; 5) 7-пост — төменгі ағыс; 6) Канал басы — тармақталу нүктесі.

Іріктеу және зертханалық өңдеу. Зообентос сынамалары шілде айында Ван-Вина типті дночерпательмен (іріктеу ауданы 0,025 м²) алынды; әрбір станцияда екі параллель іріктеу жүргізілді. Материал 0,25 мм торлы ситамен жуылып тазартылды, дала жағдайында 4%-тік

формалин ерітіндісімен бекітілді [7]. Зерттеу барысында әр бекетте екі параллель сынама ғана алынғандықтан, алынған нәтижелер алдын ала сипаттамалық сипатқа ие. Болашақта статистикалық сенімділікті арттыру үшін параллель іріктеу санын көбейту ұсынылады. Зертханада организмдер бинокулярлы МБС-10 микроскопымен таксономиялық топтарға бөлініп, саналды. Биомасса AS-310.R2 аналитикалық таразысында 0,0001 г дәлдігімен өлшенді. [8, 9]. Іріктеу барысында әрбір бекетте су температурасы, еріген оттегі концентрациясы, рН және минерализация көрсеткіштері өлшенді.

Нәтижелер

Таксономиялық құрам. 2025 жылдың жаз кезеңінде Жайық өзенінің макрозообентосында 16 таксон анықталды, олар үш үлкен топқа жатады: Vermes (5 таксон), Crustacea (8 таксон) және Insecta (3 таксон). Таксономиялық құрам мен әр түрдің кездесу жиілігі 1-кестеде көрсетілген ал топтардың үлестік арақатынасы 1 суретте көрсетілген.

Кесте 1 — Жайық өзенінің макрозообентосының таксономиялық құрамы мен кездесу жиілігі 2025 жылдың жаз кезеңінде

Таксондар	Кездесу жиілігі, %	Экологиялық топ
	жаз	
Vermes		
<i>Oligochaeta gen.sp.</i>	100	Детритофаг
<i>Hypaniola kowalewskii</i> (Grimm, 1877)	83	Фильтратор
<i>Hediste diversicolor</i> (O.F.Müller, 1776)	16	Жыртқыш
<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	50	Фильтратор
<i>Spaniidae gen.sp.</i>	66	Детритофаг
Барлығы	5 таксон	
Crustacea		
<i>Corophium monodon</i> (Sars, 1895)	33	Фильтратор
<i>Corophium robustum</i> (Sars, 1895)	33	Фильтратор
<i>Obesogammarus crassus</i> (G.O.Sars, 1894)	16	Детритофаг
<i>Stenogammarus similis</i> (Sars, 1896)	33	Детритофаг
<i>Schizorhynchus bilamellatus</i> (Sars, 1893)	33	Жыртқыш
<i>Pandorites podoceroideus</i> (Sars, 1895)	16	Фильтратор
<i>Pontogammarus abbreviatus</i> (Sars, 1894)	100	Детритофаг
<i>Pterocuma pectinata</i> (Sars, 1865)	16	Детритофаг
Барлығы	8 таксон	
Insecta		
<i>Chironomus albidus</i> (Konst, 1956)	100	Детритофаг
<i>Chironomus plumosus</i> (Linne, 1758)	16	Детритофаг
<i>Chironomidae larvae</i>	66	Детритофаг
Барлығы	3 таксон	
Барлығы	16 таксон	

2025 жылдың жаз айларында Жайық өзеніндегі судың орташа температурасы 25,15°C құрады, бұл бентос қауымдастығының белсенді дамуына қолайлы жағдай жасады. Оттегі режимі қанағаттанарлық деңгейде сақталды (2-кесте).

Кесте 2 — Жайық өзенінің негізгі гидрохимиялық көрсеткіштері

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Бекет	Температура, °С	O ₂ , мг/дм ³	Минерализация, мг/дм ³	NH ₄ , мг/дм ³	pH
I (Бугорки)	25,0	8,73	386	0,15	7,45
II (Институт)	25,2	8,71	375	0,19	7,81
III (Балықшы)	25,1	8,70	407	0,17	7,05
IV (Т. Дамба)	25,2	8,67	344	0,15	7,65
V (7-пост)	25,3	9,18	396	0,19	7,44
VI (Канал басы)	25,1	9,13	224	0,24	7,42
Орта мән	25,15	8,85	355	0,18	7,47

Жазғы жоғары температураға (орташа 25,15 °С) қарамастан, еріген оттегінің деңгейі қолайлы шекте (8,67–9,18 мг/дм³) сақталған, бұл бентос қауымдастығының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Балықшы бекетіндегі ең жоғары биомасса көрсеткіші (9392 г/м²) судың жоғары минерализациясымен (407 мг/дм³) тікелей байланысты болуы мүмкін.

Ең жоғары кездесу жиілігіне (100%) үш таксон ие болды: *Oligochaeta gen.sp.*, *Pontogammarus abbreviatus* және *Chironomus albidus*. Бұл түрлер барлық зерттелген бекеттерде тіркелді және негізгі доминанттар болып табылады. Crustacea тобы таксондарының үлесінің жоғарылығы (50%) 1 сурет.

1-сурет. Макрозообентос топтарының таксономиялық және биомасса үлесі

Жайық өзенінің әр бекетіндегі зообентос топтарының сандық тығыздығы мен биомассасы 3 кестеде берілген.

Кесте 3 — Жайық өзеніндегі жаз айында зообентос топтарының саны мен биомассасы

Станция	Vermes		Crustacea		Insecta		барлығы	
	С	Б	С	Б	С	Б	С	Б
Бугорки	2760	6832	600	340	640	960	4000	8132
Институт	2720	5640	560	812	760	1904	4040	8356
Балықшы	2680	8488	680	372	520	532	3880	9392
Төменгі Дамба	2760	4132	760	428	640	1670	4160	6230
7-пост	3000	1640	520	244	400	336	3920	2220
Канал басы	1920	4152	960	448	520	1444	3400	6044

Ескертпе: С – саны, дана/м²., Б – биомасса, г/м².

Жалпы сандық тығыздық бекеттер бойынша 2680-нен 4160 дана/м² дейін, жалпы биомасса 2220-дан 9392 г/м² дейін ауытқыды. Ең жоғары жалпы биомасса Балықшы бекетінде (9392 г/м²), ең төмені 7-пост бекетінде (2220 г/м²) тіркелді.

2-сурет. Шеннон биоалуантүрлілік индексінің (H') бекеттер бойынша өзгеруі

2-суретте Шеннон биоалуантүрлілік индексінің (H') алты бекет бойынша кеңістіктік өзгергіштігі көрсетілген. Бугорки мен Институт бекеттерінде индекс мәні бірдей (H' = 1,99) болып, орташа шекке (H = 2,0) жақын тіркелді; Балықшы бекетінде H' = 2,05-ке дейін сәл өскен. Ағыс бойымен төмен қарай жылжыған сайын биоалуантүрлілік арта түскен: Төменгі Дамбада H' = 2,20, ал 7-пост бекетінде зерттелген бекеттер арасындағы ең жоғары мән — H' = 2,44 — байқалды, бұл қауымдастық құрылымының жоғары теңдестірілгендігін білдіреді. Алайда Канал басы бекетінде индекс күрт төмендеп H' = 1,92-ге жеткен, яғни барлық бекеттер ішіндегі ең төменгі мәнді көрсеткен, бұл аталған учаскедегі бентос биоалуантүрлілігінің нашарлауына ықпал ететін локальді экологиялық факторлардың бар екенін меңзейді.

Талқылау

Жайық өзенінің макрозообентос қауымдастығының құрылымы мен сандық көрсеткіштерінің кеңістіктік өзгергіштігі өзеннің әртүрлі учаскелеріндегі гидрологиялық режим мен антропогендік жүктеменің біркелкі еместігін айқындайды. Таксономиялық құрамдағы шаянтәрізділердің (Crustacea) басымдығы (50%) Жайық өзенінің Каспий-Понт фауналық кешенінің ықпалында екендігін растайтын типтік индикатор болып табылады [11].

Oligochaeta gen.sp., *Pontogammarus abbreviatus* және *Chironomus albidus* түрлерінің барлық бекеттерде 100% жиілікпен тіркелуі олардың жазғы кезеңдегі жоғары адаптивтілік қабілетін және экожүйедегі доминантты рөлін көрсетеді. Бұл таксондардың жоғары концентрациясы, әсіресе Төменгі дамба мен 7-пост бекеттерінде, ағыс жылдамдығының баяулауы мен органикалық заттарға бай майда дисперсті шөгінділердің жинақталуына қолайлы жағдай жасалғанын дәлелдейді.

Зерттеу барысында өлшенген гидрофизикалық және гидрохимиялық параметрлер (2-кесте, 3-кесте) бентос қауымдастығының жай-күйімен тікелей байланысты. Су температурасының барлық бекеттерде 25,0–25,3°C деңгейінде болуы жоғары жазғы температуралық режимді растайды. Еріген оттегінің мөлшері 8,67–9,18 мг/дм³ аралығында тіркеліп, бентос организмдері үшін жеткілікті болды. рН мәнінің 7,05–7,81 аралығындағы ауытқуы, оның ішінде Балықшы бекетіндегі ең төменгі мән (7,05), жергілікті органикалық ластану белгісі ретінде қарастырылуы мүмкін. Канал басы бекетіндегі ең төменгі минерализация (224 мг/дм³) осы учаскедегі су режимінің ерекшелігін көрсетіп, Insecta тобының сандық көрсеткіштерінің төмен болуымен байланысты болуы ықтимал.

Зерттеу барысында анықталған Шеннон индексінің мәндері (1,92–2,44) өзеннің экологиялық жай-күйінің қанағаттанарлық, бірақ тұрақсыз екенін меңзейді [10]. 7-пост бекетіндегі биоалуантүрліліктің жоғары болуы қауымдастықтың құрылымдық теңдестірілгендігін көрсетеді. Канал басы бекетінде Insecta тобының сандық көрсеткіштерінің төмендеуі байқалды [12]. Бұл көрсеткіштер аталған учаскедегі гидрологиялық стресстің немесе су сапасының локальді деградациясының белгісі болуы мүмкін.

Трофикалық құрылымда детритофагтардың абсолютті басымдығы өзендегі органикалық деструкция процестерінің қарқындылығын айғақтайды. Бұл жазғы маусымдағы жоғары температура жағдайында бентос қауымдастығының өзін-өзі реттеу механизмдерінің сақталғанын білдіреді.

Қорытынды

2025 жылдың жаз кезеңінде жүргізілген мониторингтік зерттеулер Жайық өзенінің макрозообентос қауымдастығының таксономиялық әртүрлілігі (16 таксон) мен сандық көрсеткіштерінің кеңістіктік тұрғыдан біркелкі еместігін айқындады. Каспий-Понт фауналық кешеніне жататын шаянтәрізділердің (50%) басымдығы мен *Oligochaeta gen.sp.*, *Pontogammarus abbreviatus*, *Chironomus albidus* түрлерінің жоғары адаптивтілігі өзен экожүйесінің өнімділік әлеуетін сақтап отырғанын дәлелдейді.

Дегенмен, Шеннон индексінің ауытқуы (1,92–2,44) және жекелеген учаскелерде (Канал басы) сезімтал таксондардың (Insecta) сандық көрсеткіштерінің төмендеуі су сапасының локальді деградацияға ұшырау қаупін көрсетеді. Трофикалық құрылымдағы детритофагтардың басымдығы өзен түбіндегі органикалық деструкция процестерінің қарқындылығын айғақтайды, бұл болашақта антропогендік жүктеме мен климаттық өзгерістер аясында макрозообентос динамикасына тұрақты экологиялық мониторинг жүргізудің қажеттілігін негіздейді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Чибилёв А.А. Река Урал: историко-географические и экологические очерки о реке Урал и её бассейне. — Л.: Гидрометеиздат, 1987. — 168 с.
2. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы, критерии, решения. — М.: Наука, 2005. — Кн. 1. — 281 с.
3. Rosenberg D.M., Resh V.H. Freshwater biomonitoring and benthic macroinvertebrates // Chapman & Hall. — New York, 1993. — 488 p.
4. Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем. — СПб.: Наука, 2000. — 147 с.
5. Barbour M.T., Gerritsen J., Snyder B.D., Stribling J.B. Rapid bioassessment protocols for use in streams and wadeable rivers // EPA 841-B-99-002. — Washington, 1999. — 339 p.
6. Wetzel R.G. Limnology: Lake and River Ecosystems. — Academic Press, 2001. — 1006 p.
7. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. — Л.: ГосНИОРХ, 1983. — 52 с.
8. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий / Под ред. С.Я. Цалолыхина. — СПб.: Наука, 1994-2004. — Т. 1-6.
9. Чертопруд М.В., Чертопруд Е.С. Краткий определитель беспозвоночных пресных вод центра Европейской России. — М.: КМК, 2003. — 195 с.
10. Shannon C.E., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. — Urbana: University of Illinois Press, 1949. — 117 p.
11. Зенкевич Л.А. Фауна и биологическая продуктивность моря. — М.: Советская наука, 1951. — Т. 2. — 588 с.
12. Катунин Д.Н. Гидробиологический режим водотоков Волжской дельты // Вестник АГТУ. Серия: Рыбное хозяйство. — 2010. — № 1. — С. 119-125.